

BECAS CHILE Y LA RETRIBUCIÓN EFECTIVA DE SUS BECARIOS

REPORTE DE UNA MUESTRA DE 645 INVESTIGADORES
BECAS CHILE Y OTRAS BECAS EN EL EXTRANJERO

Octubre 2024

Investigadores Becas Chile¹

Sol Pérez Martínez, PhD ORCID 0000-0001-7097-313X

Carla Abarca Segura, PhD ORCID 0000-0002-4742-6792

Antonella Bacigalupo Bacigalupo, MSc, ORCID 0000-0003-1661-8916

Paulina Arancibia Agurto, PhD ORCID 0000-0003-2476-8906

Andrea Detmer Latorre, PhD ORCID 0000-0001-6527-3462

Serguey Maximov Gajardo, PhD ORCID 0000-0003-0665-6740

Adrián Oyaneder Rodríguez, PhD ORCID 0000-0001-9526-9077

Stefan Pszczolkowski Parraguez, PhD ORCID 0000-0002-5859-3190

Mary Valdes Tapia, PhD ORCID 0009-0008-3627-1546

¹ Grupo de más de 210 becarios beneficiarios de las Becas Chile u otras becas del gobierno de Chile en el extranjero.

Resumen Ejecutivo

En este informe se analiza la política pública del programa Becas Chile, con especial atención a la retribución de sus becarios. El objetivo de Becas Chile es financiar la formación de capital humano avanzado en el extranjero para contribuir al desarrollo del país. Este programa, iniciado en 2008, ha sido evaluado por múltiples expertos como una política pública exitosa; sin embargo, se identifican puntos débiles que pueden ser mejorados. Este documento presenta recomendaciones para optimizar este programa, informadas por los resultados de una encuesta realizada a 645 de sus becarios con el fin de evaluar su retribución al país, tanto desde el extranjero como al regresar a Chile.

Contexto y Evolución. El programa Becas Chile surge como una política estratégica del Estado de Chile para promover el desarrollo y la internacionalización de la ciencia y la tecnología. Desde su creación, ha otorgado más de 10.000 becas para estudios de postgrado y especialización fuera del país (magíster, doctorado, postdoctorado y sub-especialidades). Sin embargo, la falta de un sistema de seguimiento y evaluación ha generado críticas sobre la efectividad de la modalidad actual de retribución de los becarios (sólo retorno y residencia en Chile), muchos de los cuales al tener la obligación de volver al país pierden oportunidades de financiamiento extranjero, y/o no encuentran empleo acorde con su nivel de especialización en Chile.

Resultados de la Encuesta Retribución 2024: La encuesta realizada por la agrupación de Investigadores Becas Chile revela que el 95.3% de los becarios ha realizado al menos una actividad de retribución, destacándose áreas como investigación académica, colaboración con instituciones chilenas y extranjeras, y participación en redes internacionales. Entre los principales aportes de los becarios se incluyen:

- Investigación enfocada en Chile (65.7%).
- Colaboración académica con instituciones chilenas (60%).
- Publicaciones con coautoría chilena o sobre temas chilenos (50.2%).
- Aportes al sector gubernamental y privado, como asesorías y consultorías (39%).

Entre los becarios encuestados, se encuentran:

- Becarios que se han adjudicado fondos extranjeros para investigaciones sobre temas relevantes para Chile, lo cual refuerza la colaboración académica internacional y la generación de conocimiento sobre el país.
- Becarios que desde el extranjero, imparten clases y dictan charlas para docentes y estudiantes en instituciones chilenas, brindando oportunidades de formación y capacitación que son escasas en el país.
- Becarios que colaboran directamente con el Estado de Chile en proyectos estratégicos, usando sus redes y conocimientos internacionales para generar impacto en áreas clave.

La misma agrupación ha recolectado testimonios de becarios que demuestran cómo éstos contribuyen a Chile desde el extranjero, a pesar de las restricciones del sistema de retribución. Los testimonios serán publicados en un próximo informe donde también destacan problemas adicionales asociados al regreso, como la pérdida de acceso a tecnologías avanzadas, infraestructura insuficiente para continuar investigaciones, y dificultades para obtener insumos especializados en ciertas disciplinas.

Principales desafíos de la retribución del programa: A pesar del evidente beneficio al país que los becarios generan de manera voluntaria, el programa enfrenta desafíos, entre los que destaca:

- Desempleo y precarización laboral de becarios al regresar a Chile.
- Deficiencia de políticas y de recursos para facilitar la retribución más allá del retorno y residencia en el país.
- Ausencia de instancias de articulación de graduados del programa con la demanda de capital humano en academia, gobierno e industria.
- Insuficiente absorción de profesionales con grado de doctor en el sistema nacional de I+D y en la academia chilena.
- Baja contratación de doctores por parte de la industria, a diferencia de países más desarrollados donde el sector privado y la industria desarrollan I+D sustancialmente y en alianza con la academia.
- Desaprovechamiento de las redes internacionales, recursos para investigación de fuentes extranjeras y oportunidades de proyectos que los becarios generan en el extranjero, todo lo cual podría favorecer a la calidad y el posicionamiento global de la educación superior y la I+D chilena.

Recomendaciones: Este informe propone cambios al sistema de Becas Chile para ampliar las formas de retribución de los becarios y optimizar el retorno de la inversión, destacan:

- Crear un sistema de seguimiento de retribución efectiva a los becarios que permita disponer y visibilizar información de su áreas de formación, especialización e investigación, enfocado en las actividades de retribución y no en el lugar de residencia donde se encuentran.
- Aprovechar las oportunidades del trabajo remoto, gracias al cual se han logrado los mayores avances científicos colaborativos en los últimos años.
- Reconocer una retribución alternativa al retorno y residencia, permitiendo que los becarios sigan aportando desde el extranjero, si fuera beneficioso para Chile.
- Implementar incentivos para que los becarios puedan colaborar con instituciones chilenas desde el inicio de su beca, independientemente de su lugar de residencia.

En resumen, este informe destaca la necesidad urgente de actualizar y fortalecer el programa Becas Chile, y, en particular, su modalidad de retribución, para maximizar el impacto de la inversión efectuada en el desarrollo del país, proponiendo un enfoque de retribución efectiva basado en las capacidades y realidades de cada becario. La evidencia demuestra que dicho potencial existe, pero su despliegue es limitado por la normativa vigente.

Contenidos

Resumen Ejecutivo	1
Contenidos	3
Contexto e historia del programa	4
Problema	14
Análisis del Sistema Actual	15
Cambios al Decreto Supremo 664	18
ENCUESTA RETRIBUCIÓN 2024	20
Objetivos de la Encuesta	20
Metodología	20
Perfil Encuestados	21
Perfil Familiar	22
Becarios y País de Destino de su Beca	23
Becarios y su Residencia Actual	23
Perfil Académico	24
Situación Actual de los Encuestados	25
Retribución de los Becarios	27
Categorías de Retribución	28
Retribución en Investigación	28
Retribución en Colaboración con la Academia	29
Retribución en Educación Superior	30
Retribución en Colaboración con el Gobierno	31
Retribución en Colaboración con el Sector Privado	32
Retribución en Disseminación	32
Retribución en Publicaciones	33
Redes Internacionales	34
Sueldo y Empleo	35
Conclusiones de la Encuesta	36
Conclusión: Por una Retribución Efectiva	37
Referencias	38

Contexto e historia del programa

Becas Chile es una política pública del estado chileno que financia la formación de investigadores y creadores de conocimiento a nivel de postdoctorado, doctorado, magíster y sub-especialidades a través de becas en las mejores universidades fuera de Chile, en todas las áreas del conocimiento.² Este programa se inició en 2008 con la implementación del Decreto Supremo 664 del Ministerio de Educación, pero es producto de una historia más larga basada en la cooperación internacional y la búsqueda del desarrollo del país.³ En este reporte se presenta una contextualización breve de esta política, el análisis de sus problemas y oportunidades, y los resultados de una encuesta a 645 becarios, implementada y analizada por la agrupación de Investigadores Becas Chile, con el objetivo de entender y dimensionar la retribución que éstos hacen a Chile.

La historia de las becas en el extranjero en Chile fue impulsada por dos colaboraciones internacionales. La primera fue un acuerdo bilateral de intercambio educacional con Estados Unidos que comenzó en 1955 cuando se entregaron por primera vez en Chile las Becas Fulbright para financiar estudios de posgrado de chilenos en el extranjero. El senador estadounidense J. William Fulbright –quien le da el nombre a estas becas– creó este programa a fines de la década de 1940 ya que él entendía el conocimiento como una pieza central para promover la tolerancia y el entendimiento entre las personas. Gracias a Fulbright, Estados Unidos continúa invirtiendo fondos públicos para aumentar las redes internacionales de profesionales con postgrado y para promover el ‘intercambio cultural y educativo’ como base para ‘la paz, la libertad y la cooperación internacional’.⁴

La segunda colaboración se dio durante la década de 1960 entre el gobierno de Chile y la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología de la UNESCO (ORCYT/UNESCO), interesada en empujar el desarrollo de Latinoamérica a través de una ‘política científica’.⁵ Para conectar la investigación y la tecnología al desarrollo económico de Chile, UNESCO asesoró al gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y lo ayudó a crear la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, en 1967.⁶ Su objetivo inicial era apoyar a la presidencia en su objetivo de fortalecer la ciencia y la investigación en pos del desarrollo

² ANID, “Becas en el Extranjero (Becas Chile)”, *ANID* (blog), accedido 6 de octubre de 2024, <https://anid.cl/capital-humano-2/becas-en-el-extranjero-becas-chile/>.

³ Ministerio de Educación, “Decreto 664 establece normas sobre el otorgamiento de becas del programa becas bicentenario de postgrado”, Pub. L. No. 664 (2009), 664, <https://www.bcn.cl/leychile>.

⁴ Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, “Consejo de Becas Fulbright celebra 60 años de acuerdo de intercambio educativo con Chile”, Chile en el Exterior, accedido 2 de octubre de 2024, <http://www.chile.gob.cl/chile/blog/estados-unidos/washington/consejo-de-becas-fulbright-celebra-60-anos-de-acuerdo-de-intercambio>.

⁵ Para un análisis detallado de la historia de Conicyt ver: María Soledad Zárate, Daniel Sierra, y Margarita Goldflam, “Orígenes y desarrollo de una política científica nacional en Chile: Conicyt, 1967-1981”, *Historia, Ciências, Saúde-Manguinhos* 29 (19 de diciembre de 2022): 955, <https://doi.org/10.1590/S0104-59702022000400005>.

⁶ Zárate, Sierra, y Goldflam, “Orígenes y desarrollo de una política científica nacional en Chile”, 954.

de Chile.⁷ Como resultado de su creación, la investigación científica comenzó a formar parte de una 'política planificada' que tiene por objetivo 'contribuir a un programa nacional de desarrollo productivo y tecnológico' del país.⁸

Casi 30 años después de las Becas Fulbright y 15 años después de la creación del CONICYT, el Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (Mideplan) creó el programa de Becas Presidente de la República (PR), a principios de la década de 1980, con el propósito de financiar 'el perfeccionamiento en el extranjero de los egresados de las Universidades e Institutos Profesionales del país' con el compromiso de éstos de incorporarse en estas instituciones 'al término de la beca'.⁹ Las becas PR se entregaron como parte de un plan de reestructuración y renovación de la universidades en Chile, para aportar en el desarrollo de 'un mayor grado de eficiencia y excelencia de la Universidades' con 'profesionales de alto nivel'.¹⁰ Las becas PR inician la inversión nacional de fondos públicos para postgrados internacionales, entregando alrededor de 1.303 becas a lo largo de sus 27 años de funcionamiento.¹¹ Como retribución de este beneficio, las becas PR requerían el retorno de los becarios al país para trabajar en instituciones de valor público por el doble de la cantidad de años del beneficio otorgado. De no cumplir, eran derivados a procesos de restitución de fondos regidos por el Consejo Nacional de Defensa del Estado.

Mientras tanto, CONICYT en sus primeros treinta y cinco años administraba y entregaba fondos concursables para financiar la investigación nacional, incluyendo proyectos de investigación FONDECYT (1982), Becas Nacionales (1988) y la colaboración entre investigadores y la industria mediante FONDEF (1992), entre otros instrumentos.¹² En el año 2002, durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), se amplió el programa de becas nacionales de CONICYT para otorgar becas en convenio con instituciones extranjeras, con el fin de 'disminuir el déficit existente en el país de recursos humanos altamente calificados'.¹³ Tanto las becas nacionales como las internacionales de CONICYT se crearon sin un requisito explícito de retribución al país, asumiendo su valor social.

Con la llegada a la presidencia de Michelle Bachelet (2006-2010), el gobierno estableció 'dentro de sus pilares fundamentales y estratégicos a la Educación y la Ciencia, Tecnología e Innovación' (CTI) para 'insertar a nuestro país en la sociedad del conocimiento, y así dar

⁷ Ministerio de Educación Pública, "Decreto 13123 crea comisión nacional de investigación científica y tecnológica", Pub. L. No. 13123 (1967), <https://www.bcn.cl/leychile>.

⁸ Zárate, Sierra, y Goldflam, "Orígenes y desarrollo de una política científica nacional en Chile", 1.

⁹ Statcom Estadísticos Consultores, "Evaluación en profundidad programas de becas de postgrado. Informe final." (Santiago Chile, Diciembre de 2007), v, https://www.dipres.gob.cl/597/articles-212579_doc_pdf1.pdf.

¹⁰ Ministerio de Educación Pública, "Dfl 22 crea programa especial de becas", Pub. L. No. DFL 22 (1981), <https://www.bcn.cl/leychile>.

¹¹ Statcom Estadísticos Consultores, "Evaluación en profundidad programas de becas de postgrado", 27.

¹² CONICYT, "Historia", accedido 4 de octubre de 2024, <https://www.conicyt.cl/sobre-conicyt/historia/>.

¹³ Statcom Estadísticos Consultores, "Evaluación en profundidad programas de becas de postgrado", v.

un impulso definitivo al desarrollo económico, social y cultural del país'.¹⁴ En esta estrategia de CTI se estableció el 'capital humano avanzado' o 'altamente especializado' como 'un pilar fundamental' siguiendo el camino de otros países desarrollados, apoyando estudios de postgrado de excelencia.¹⁵ Para lograr el desarrollo del capital humano avanzado se fortaleció CONICYT y creó un comité ministerial para que realizara un diagnóstico profundo de la asignación de fondos para postgrado internacionales, tomando en cuenta 25 años de becas PR, dos años de becas CONICYT y otros programas paralelos de distintos organismos gubernamentales que financiaban estudios en el extranjero.¹⁶

Como resultado de ese diagnóstico, en 2008 nació el Sistema Bicentenario Becas Chile (Becas Chile), que consolidó en un instrumento las becas de postgrado internacional y fortaleció su financiamiento mediante el Decreto Supremo 664 del Ministerio de Educación. En el diagnóstico también se sugirió 'incorporar exigencias de retribución, más allá de la obtención del grado' a las becas internacionales y la creación de una unidad de seguimiento de los becarios una vez obtenido el grado 'responsable de procesar y analizar la información generada', evidenciándose sólo la primera sugerencia.¹⁷

Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet como parte de su estrategia CTI se destinó los intereses de un fondo internacional para financiar Becas Chile con el fin de capacitar a 30.000 profesionales en 10 años.¹⁸ Esta política pública tenía el objetivo de dotar al país de 'una masa crítica' de 'académicos, profesionales y técnicos de excelencia, que no sólo fueran más productivos, si no también sean más creativos, innovadores y emprendedores'.¹⁹ Para lograrlo, Becas Chile se creó con tres líneas concretas de acción:

- El aumento de las oportunidades de formación y perfeccionamiento en el extranjero.
- La modernización y articulación de los programas de Becas Gubernamentales.
- El fomento de la vinculación y cooperación internacional.²⁰

Ya en el año 2010, Becas Chile había asignado aproximadamente 3.100 becas y era evaluado por CONICYT como un programa 'altamente positivo' en 'términos cuantitativos y

¹⁴ Marco Aurelio Márquez P. y Vivian Heyl Ch., "El sistema bicentenario Becas Chile. Una evaluación de la política pública de formación de capital humano avanzado 2006-2010" (Chile: Sociedad Políticas Públicas, noviembre de 2010), 2.

¹⁵ Márquez P. y Heyl Ch., "El sistema bicentenario Becas Chile.", 3.

¹⁶ MECESUP, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile. Ver Márquez P. y Heyl Ch., "El sistema bicentenario Becas Chile.", 6.

¹⁷ Statcom Estadísticos Consultores, "Evaluación en profundidad programas de becas de postgrado", 551-52.

¹⁸ CONICYT, "Presidenta Bachelet encabezó lanzamiento del Sistema Bicentenario BECAS CHILE", CONICYT, 23 de octubre de 2008, <https://www.conicyt.cl/blog/2008/10/23/presidenta-bachelet-encabezo-lanzamiento-del-sistema-bicentenario-becas-chile/>.

¹⁹ Márquez P. y Heyl Ch., "El sistema bicentenario Becas Chile.", 3.

²⁰ Márquez P. y Heyl Ch., "El sistema bicentenario Becas Chile.", 3.

cualitativos'.²¹ En las primeras evaluaciones gubernamentales se identificaron sesgos sociales, geográficos, de género y económicos, que se corrigieron en las convocatorias siguientes. En sus dos primeros años de funcionamiento más de la mitad de los becarios eran hombres de la Región Metropolitana y casi la mitad había egresado de establecimientos particulares pagados, agudizando las inequidades existentes en el sistema educacional. En su evaluación del programa al término del mandato de Bachelet, la economista Vivian Heyl, como ex-directora de CONICYT, junto al geógrafo Marco Marquez señalan que Becas Chile operaba sin un documento que guíe la política pública:

Cabe señalar que a la fecha no existe un documento explícito que exponga formalmente y en forma precisa la política nacional de becas de posgrado considerando tanto becas nacionales y en el extranjero en el marco del desarrollo del país y por tanto considerando las oportunidades de inserción laboral de los profesionales que adquieren estudios avanzados.²²

En su análisis, los autores también reportaban la necesidad de fortalecer una unidad de CONICYT para ejecutar la política pública y contar con espacio de participación de los diferentes actores relacionados con la política 'a nivel de decisiones estratégicas, diseño e implementación'. Como recomendación central estaba 'la importancia de contar con [un] sistema de seguimiento y evaluación permanente de la política' que permita 'revisar y mejorar aspectos de diseño e implementación' y 'realizar una evaluación de impacto' del programa Becas Chile.²³ Ninguna de estas recomendaciones se ejecutaron.

Con la llegada del gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), el nuevo presidente se comprometió a continuar con el programa, poniendo el foco en la excelencia de los programas y las exigencias para los becarios. Libertad y Desarrollo en su primer número como centro de estudios relacionado al gobierno publica 'una propuesta alternativa' para Becas Chile donde proponían transformar la beca en un crédito.²⁴ Esta publicación –basada en una propuesta más extensa por Patricio Eskenazi, Matías Mori y Sergio Urzúa– proponía generar incentivos para que los beneficiados pudieran encontrar recursos externos que financiaran parte de su deuda con el Estado.²⁵ Libertad y Desarrollo proponía como prerequisite y control de calidad que sólo puedan postular a este beneficio los estudiantes aceptados en programas de excelencia, y plantean modalidades de pago no monetarias (que le generan externalidades positivas al país) y monetarias (donde el estado podría cumplir el rol de aval) para el retorno de la inversión pública.²⁶ Ambas propuestas ponían el

²¹ Márquez P. y Heyl Ch., "El sistema bicentenario Becas Chile.", 12.

²² Márquez P. y Heyl Ch., "El sistema bicentenario Becas Chile.", 19.

²³ Márquez P. y Heyl Ch., "El sistema bicentenario Becas Chile.", 24.

²⁴ Libertad y Desarrollo, "Becas Chile, una propuesta alternativa", *Libertad y Desarrollo*, marzo de 2010, 16, https://lyd.org/storage/other/files_mf/Revista%20204%20Marzo%202010.pdf.

²⁵ La Tercera, "Académicos lanzan propuesta para reformular sistema de Becas Chile", La Tercera, 8 de noviembre de 2009, <https://www.latercera.com/diario-impreso/academicos-lanzan-propuesta-para-reformular-sistema-de-becas-chile/>.

²⁶ Libertad y Desarrollo, "Becas Chile, una propuesta alternativa".

foco en el retorno de la inversión del estado y apuntan a clarificar las maneras en que los becarios pueden retribuir al país, distinto a lo previamente establecido por las becas PR y a Becas Chile hasta la fecha.

Meses después de asumir el gobierno, el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó un análisis crítico de Becas Chile, realizado por la economista Loreto Cox, en donde apoyaba el fomento de las becas de posgrado 'para avanzar camino al desarrollo', a pesar de ser una política con un alto costo para el estado. En este artículo Cox también proponía que se disminuyera el número de becas anuales a 2.000 principalmente por su carácter regresivo (que beneficia a quienes ya tuvieron una buena educación) y que las becas se entregaran sólo a estudiantes ya aceptados en programas de excelencia, externalizando la preselección de los postulantes a las universidades internacionales.²⁷ Ya en 2010, Cox cuestionaba el sistema de retribución que sólo exigía al beneficiario retribuir viviendo en el país:

[...] no es obvio que la mera residencia en Chile tenga, de forma necesaria, cuantiosos beneficios para terceras personas y, además, al ser el sistema indiferente al uso que dan los beneficiarios a sus estudios tampoco estimula que éste sea el mejor posible desde el punto de vista social.²⁸

Proponía también un sistema diferenciado de becas y créditos donde se 'incentiva que haya externalidades' para la inversión del Estado al instaurar 'un mecanismo de pago indirecto' que motive a los estudiantes a buscar el mejor programa en relación a su costo y que establezca un formato de pago si no hay externalidades positivas. Cox reconocía que la inversión en postgrado tiene alta incertidumbre, por lo que proponía que el beneficiario 'asuma una deuda equivalente al 60-80% del monto total recibido' y que 'el pago de la deuda' en caso de no volver fuera contingente a los ingresos. Cox concluía que es esencial que las becas sean parte de un marco de políticas de ciencia e innovación coherente que absorba este capital humano avanzado ya que:

[...] no sacamos nada con tener excelentes doctores si no tenemos infraestructura para que éstos desarrollen investigación.²⁹

Al año siguiente (2011) se publicó el estudio más detallado hasta el momento sobre el programa Becas Chile realizado por el directorio de educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE en conjunto con el Banco Mundial a pedido del Ministerio de Hacienda. Firmado por un equipo internacional de más de 10 expertos en políticas educacionales, el reporte celebra la audacia de esta política pública para suplir el limitado capital humano avanzado disponible en Chile y confirma que ofrece valor agregado en tres aspectos concretos: i) utilización de instituciones internacionales para suplir la

²⁷ Loreto Cox, "Becas para postgrados en el extranjero. Un análisis crítico de la justificación y el diseño del sistema en Chile", *CEP Puntos de Referencia*, junio de 2010.

²⁸ Cox, "Becas para postgrados en el extranjero", 11-12.

²⁹ Cox, "Becas para postgrados en el extranjero", 17.

formación de profesionales altamente calificados en Chile; ii) empuje a modernizar un 'sistema insular' de la oferta de educación superior chilena; y iii) 'la apertura del pensamiento chileno hacia las mejores prácticas internacionales' que estimularía la productividad y conectaría 'a la próxima generación de líderes chilenos con redes internacionales'.³⁰

Número de becas asignadas para estudios en el exterior. Periodo 2000-2010

Figura 1 - Javier González Díaz y María Olivia Recart, "Becas Chile: Capital Humano Avanzado Para La Sociedad Del Conocimiento", 2010, 4,
https://www.academia.edu/15505757/Becas_Chile_Capital_Humano_Avanzado_para_la_Sociedad_del_Conocimiento., Creado a partir de datos Secretaría Ejecutiva de Becas Chile y Conicyt (2007), Dato de 2010 corresponde a la proyección declarada por el programa en abril 2010

³⁰ OCDE, *Programa Becas Chile* (Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011), 12, https://www.oecd-ilibrary.org/education/programa-becas-chile_9789264097780-es.

Figura 2.5 Crecimiento de la producción anual de doctorados en Chile

Figura 2 - OCDE, Programa Becas Chile, 2011,p59. Estimación del crecimiento anual de doctorados en Chile, lo que significaría en el mejor de los casos 'unos 200 doctorados por millón de población (futura)', una cifra promedio de los países OCDE.

Aún cuando el aumento de becas a comienzos del programa Becas Chile parece desproporcionado (Figura 1), el comité de la OCDE confirma que 'el tamaño del programa no es desproporcionado frente a la necesidad de Chile de ampliar su base de capital humano avanzado', pero este salto genera "dolores de crecimiento" de una institución poco preparada para manejar el desafío de este aumento de escala (Figura 2). Después de trece años de la publicación de este informe, sorprende que los gobiernos posteriores hayan ignorado las recomendaciones del equipo asesor que vaticinaron los múltiples problemas que arrastró el programa Becas Chile hasta hoy. Para los revisores el programa Becas Chile 'es sólo un paso en lo que es forzosamente un ciclo de construcción de capital humano', advirtiendo que sin una estrategia de regreso y reinserción 'en el mercado laboral en cargos de importancia e interés', el dinero invertido se podría perder.³¹

El comité critica especialmente 'las medidas coercitivas o punitivas' para hacer volver a los becarios, demostrando con casos internacionales que una medida autoritaria será costosa y poco efectiva.³² Recomiendan en su lugar aprender de otros países desarrollados como Corea del Sur donde se valora el rol de los investigadores nacionales fuera del país, y se invierte en vincularlos y aprovechar su ubicación en las instituciones más destacadas del mundo:

Dado el actual estado de los datos y de la información de rastreo disponible en el sistema chileno, parecería improbable que los cálculos y el seguimiento

³¹ OCDE, *Programa Becas Chile*, 15.

³² OCDE, *Programa Becas Chile*, 80.

necesarios para “reembolsar” la beca pudieran realizarse con algún grado de certeza para todos los estudiantes... no haría falta insistir en lo que probablemente sería un método de rastrear difícil, costoso y con uso intensivo de mano de obra. En cambio, la introducción de incentivos positivos para atraer de regreso a los estudiantes sería la solución preferida en varios países con experiencia pertinente y sería, por cierto, más realista en Chile.³³

El reporte dedica una sección completa a los efectos positivos de la ‘circulación de cerebros’ lo que describen como ‘el éxodo como elemento positivo’. En esta sección la comisión explica que obligar a todos los becarios a volver “sí o sí” no es lo mejor para Chile. Al contrario, para este equipo de expertos ‘una diáspora de chilenos talentosos dispersos por el mundo’ puede ser ‘un beneficio inmenso’ para el país, al utilizar a estos investigadores como nexos ‘para disciplinas emergentes, investigaciones y conocimientos entre el país anfitrión y el país de origen’. El caso de Corea del Sur y su ‘fondo de cerebros’ grafica los resultados positivos de esta política que aprovecha a su capital humano avanzado desperdigado en las mejores universidades del mundo, construyendo puentes para que los becarios retornen por estancias cortas a su país a compartir sus aprendizajes.³⁴ Con esta información empírica y la recomendación de un comité de expertos internacionales que promovían el cambio a la retribución de Becas Chile para el beneficio del país hace más de 10 años, cabe preguntarse ¿por qué ANID (Ex-CONICYT) no ha implementado estas medidas e insiste en las medidas punitivas que no son efectivas?

A su salida del Ministerio de Hacienda, los economistas Javier González y María Olivia Recart realizaron un análisis que consideraba el tiempo que González pasó encargado de Becas Chile, entre 2008 y 2009.³⁵ En su artículo fundamentaban la necesidad de continuar con la inversión estatal en capital humano avanzado, ya que en 2010 Chile aún tenía ‘brechas significativas’ en investigación y desarrollo (I+D) ‘respecto de los países de la OCDE’, eliminando la impresión de que con 10.000 becas Chile podría alcanzar el desarrollo:

La evidencia empírica internacional muestra que la inversión en investigación y desarrollo es fundamental para alcanzar el desarrollo social y económico de un país, siendo altamente rentable desde el punto de vista privado y social [...] En este contexto, el capital humano avanzado es el insumo básico para generar investigación científica, desarrollo experimental e innovación.³⁶

³³ OCDE, *Programa Becas Chile*, 84.

³⁴ OCDE, *Programa Becas Chile*, 93.

³⁵ Javier González Díaz y María Olivia Recart, “Becas Chile: Capital Humano Avanzado Para La Sociedad Del Conocimiento”, 2010, https://www.academia.edu/15505757/Becas_Chile_Capital_Humano_Avanzado_para_la_Sociedad_el_Conocimiento.

³⁶ González Díaz y Recart, “Becas Chile”, 4.

Ellos identificaron como problemas la baja inversión estatal en I+D, la baja inversión privada en I+D y la capacidad limitada del sistema nacional para formar científicos e investigadores altamente especializados por su tamaño y su calidad.³⁷ González y Recart destacaban que Becas Chile no sólo fortalecería el sistema nacional en términos de calidad de sus profesionales, sino que también aportaría con un mejor manejo de idiomas y la conexión del entorno local con redes internacionales 'generando un alto retorno social y externalidades positivas para el resto de la sociedad'.³⁸ Para lograrlo, también promueven el robustecimiento del sistema nacional de innovación, para incorporar al capital humano que se ha formado en el exterior.

González y Recart finalizaban su reporte con una sección para contrarrestar con información algunos mitos en torno al programa Becas Chile, entre ellos, el mito del 'alto riesgo de fuga de cerebros' demostrando que la gran mayoría de los beneficiarios vuelve a Chile. Los autores destacan que los beneficiarios de la beca se 'exponen a fuertes consecuencias legales para ellos y sus codeudores en Chile' si no cumplen con volver a Chile. Ellos apoyaban la propuesta de Eskenazi, Mori y Urzúa que plantea un nuevo sistema de retribución no monetaria que incentivaría a que los becarios trabajen en instituciones de beneficio social para Chile para devolver sus becas. Destacaban que esa nueva propuesta de retribución 'mejoraría el sistema de información y seguimiento de becarios, una vez que retornen a Chile'.³⁹ Sus recomendaciones para el futuro de esta política pública basadas en su experiencia en el manejo de Becas Chile, siguen en la misma línea destacando la necesidad de fortalecer y modernizar la gestión de la política pública ya que 'CONICYT se ha visto sobrepasado por la magnitud de la tarea encargada'. González y Recart concluyeron que es 'es imprescindible contar con un moderno sistema de base de datos, longitudinal, que permita realizar un seguimiento de los postulantes y beneficiarios de BECAS CHILE, en todas las etapas relevantes (situación previa, durante y posterior a los estudios)', lo que a la fecha no se ha concretado.⁴⁰ Finalizan su reporte haciendo un llamado a aumentar el gasto público en I+D que aún se encuentra muy por debajo de otros países OCDE, para poder generar una estrategia de absorción de capital humano avanzado apropiada y proporcional al sistema de Becas Chile.⁴¹

En 2014, Michelle Bachelet volvía a la presidencia y durante su mandato se le encargó al Ministerio de Educación la evaluación del programa Becas Chile. El reporte liderado por el economista Víctor Salas Opazo y publicado en 2017, justifica la existencia del programa de Becas Chile como 'una característica común de las políticas de desarrollo y de fomento a la ciencia y tecnología en países alrededor del mundo... incluso en el caso de los países más desarrollados'.⁴² En su evaluación destacaba que a pesar de la audacia del programa Becas

³⁷ González Díaz y Recart, "Becas Chile", 2.

³⁸ González Díaz y Recart, "Becas Chile", 3.

³⁹ González Díaz y Recart, "Becas Chile", 29.

⁴⁰ González Díaz y Recart, "Becas Chile", 32–33.

⁴¹ González Díaz y Recart, "Becas Chile", 36.

⁴² Víctor Salas Opazo, Marcia Riveros Concha, y Patricia Medrano Vera, "Evaluación Programas Gubernamentales (EPG). Programas: Becas Nacionales de Posgrado y Becas Chile" (Santiago Chile:

Chile, nuestro país se encuentra aún muy por debajo de sus pares de la OCDE en la proporción del número de doctores por cada millón de habitantes, con menos de la mitad de doctores que el último país de la lista y cerca de 10 veces menos que Alemania.⁴³

En el caso de Chile, adicionalmente, debido a la escala del país y al tamaño de su población, es imposible considerar que será posible sostener instituciones académicas, empresariales, públicas o ecosistemas de innovación en los que se replique la escala, espectro y calidad de la investigación científica a nivel global.⁴⁴

En la evaluación de Salas Opazo et al., se descarta la necesidad de ‘recuperar gastos’ relacionados al programa, argumentando que ‘no parece necesario, ni posible’ y tampoco corresponde.⁴⁵ El panel recomienda ‘darle mayor flexibilidad’ a la obligación de volver al país ‘permitiendo que los becarios puedan continuar trabajando fuera del país y aumentando su especialización’.⁴⁶ Los autores apoyan una propuesta donde ‘los becarios que están en instituciones top ten (sic) en el mundo y que su trabajo se vincule con Chile puedan permanecer afuera por un tiempo más prolongado’, pero alegan que hasta esa ‘fecha no existe seguimiento... de qué están haciendo los becarios graduados en el país’.⁴⁷ Para la evaluación el problema es que la ‘normativa no le entrega facultades ni recursos al programa para indagar una vez que los becarios cierran sus becas’ por lo que recomiendan ‘implementar un observatorio de ex becarios que permita realizar un seguimiento durante toda la vida profesional/académica de los graduados’. Según el panel, hasta ese momento CONICYT no disponía de información sobre qué es lo que están haciendo los becarios con sus nuevas capacidades.⁴⁸ Si hace siete años que se sabía que CONICYT no tenía la información necesaria para evaluar este programa y otro equipo de evaluadores recomendaban el cambio de su sistema de retribución ¿por qué no se han implementado estos cambios?

Tomando algunas de las sugerencias de las evaluaciones del programa, en Febrero de 2018 el entonces director de CONICYT Christian Nicolai llamaba a una comisión de trabajo para crear una ‘Política Nacional de Formación de Capital Humano Avanzado’, que ordenara y entregara ‘las guías fundamentales que rigen las acciones del Estado de Chile

Ministerio de Educación, Enero-Agosto de 2017), 11,
https://www.dipres.gob.cl/597/articles-163122_informe_final.pdf.

⁴³ Salas Opazo, Riveros Concha, y Medrano Vera, “Evaluación Programas Gubernamentales (EPG)”, 13.

⁴⁴ Salas Opazo, Riveros Concha, y Medrano Vera, “Evaluación Programas Gubernamentales (EPG)”, 12.

⁴⁵ Salas Opazo, Riveros Concha, y Medrano Vera, “Evaluación Programas Gubernamentales (EPG)”, 31.

⁴⁶ Salas Opazo, Riveros Concha, y Medrano Vera, “Evaluación Programas Gubernamentales (EPG)”, 31.

⁴⁷ Salas Opazo, Riveros Concha, y Medrano Vera, “Evaluación Programas Gubernamentales (EPG)”, 31.

⁴⁸ Salas Opazo, Riveros Concha, y Medrano Vera, “Evaluación Programas Gubernamentales (EPG)”, 33.

en relación a la formación de capital humano avanzado'.⁴⁹ En el documento que concretiza esta política, se sugerían cambios que constituyen una retribución efectiva:

La retribución debe ser sustantiva en actividades que potencien el desarrollo del país, es una exigencia medible y objetivable, que podrá realizarse en Chile, el extranjero o en ambos, en diferentes organizaciones, públicas o privadas, en los términos que los reglamentos y las bases lo estipulen... La alternativa de retribución seleccionada deberá ser pactada caso a caso, a través de un “contrato de retribución” individualizado para cada becario.⁵⁰

Entre sus anexos se encuentran datos que muestran el desempleo de un 7% de los graduados con doctorado Becas Chile, y una demora de entre 13 y más de 36 meses de un 11.5% de los mismos para encontrar trabajo remunerado, sin especificar si éste es un trabajo acorde a su especialidad y su formación. Estos datos que pertenecen de un estudio de la dirección de Presupuestos sostienen la propuesta de Nicolai et. al. de realizar un ‘contrato de retribución’ y comprueban que la administración de Becas Chile también apoya los cambios al decreto para hacer de la retribución de los becarios una retribución efectiva, medible, objetivable y de valor para el desarrollo de Chile.

Con la renuncia de Nicolai durante el segundo mandato de Piñera (2018-2022), esta política no se hizo efectiva. A principios de la presidencia de Piñera, siguiendo parte de las recomendaciones del reporte de la OCDE (2011), se creó una nueva institucionalidad en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, reemplazando al antiguo CONICYT y creando una Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) encargada de administrar el programa Becas Chile, entre otros. A pesar de los cambios en la institucionalidad, los problemas de la falta de seguimiento de los becarios y de la retribución de las Becas Chile continúan, arrastrándose hasta el gobierno del actual presidente Gabriel Boric.

Problema

El Programa Becas Chile, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) ha cumplido un rol fundamental en la internacionalización de la ciencia chilena, y en conectar los centros globales de conocimiento con nuestra realidad local. Sin embargo, expertos nacionales e internacionales concuerdan que este programa presenta deficiencias, que hoy limitan su potencial. Como grupo de más de 200 investigadores con Beca Chile, proponemos su actualización para maximizar el impacto de esta inversión pública.⁵¹

⁴⁹ Christian Nicolai, ed., “Política Nacional de Formación de Capital Humano Avanzado”, febrero de 2018, <https://www.conicyt.cl/wp-content/uploads/2018/03/POLITICA-NACIONAL-DE-FORMACION-DE-CAPITAL-HUMANO-AVANZADO-Final-02032018.pdf>.

⁵⁰ Nicolai, “Política Nacional de Formación de Capital Humano Avanzado”, 12.

⁵¹ Ver Investigadores Becas Chile.

Desde sus inicios, el programa Becas Chile no ha contado con una política pública explícita y formal, con objetivos y metas que organice las becas nacionales e internacionales como parte de una visión de la ciencia y la investigación en el país. Ya en 2010, un análisis mostraba a CONICYT como un organismo sobrepasado por sus responsabilidades, con problemas de gestión para administrar y hacer seguimiento del trabajo de los becarios, y un sistema de postgrado local que compite por financiamiento con Becas Chile, en vez de generar instancias intencionadas de mutuo beneficio. En los diagnósticos realizados en los informes citados en la sección anterior se identifica una falta de “un sistema de información adecuado para monitorear la evolución del capital humano avanzado del país” y “y se observa una escasa evaluación de impacto de los fondos estatales invertidos en capital humano avanzado”.⁵² Con el objetivo de contabilizar las actividades de investigación, docencia, extensión e innovación que los becarios y becarias de Chile hacen en el extranjero, la agrupación Investigadores Becas Chile realizó una encuesta que aporta datos concretos sobre el aporte de los becarios a la ciencia y la investigación chilena. Estos datos son inéditos, ya que los organismos del Estado encargados de esta política pública no los recolectan.

Análisis del Sistema Actual

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), encargada de ejecutar el programa Becas Chile actualmente considera a Becas Chile como un programa en reformulación. Según un documento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCTCI), Chile aún ‘cuenta con escasas instituciones que permitan entregar los conocimientos específicos necesarios a un nivel destacado internacionalmente, por lo que se hace necesario recurrir a la oferta extranjera de programas académicos para suplir esta carencia’.⁵³ En 2024, la política de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) en su análisis considera que ‘la comunidad científica en Chile es pequeña’ con ‘1,3 personas dedicadas a investigación por cada mil trabajadores, versus el promedio OCDE de 9,2’. El diagnóstico de la ANID en 2024 contradice los dichos recientes de la ministra de la cartera, Aisén Echeverry, quien dijo que existen pocas cosas que no se pueden estudiar en Chile, respaldando la baja de presupuesto para becas en el extranjero, en favor de los programas nacionales y sus 450 programas de doctorado.⁵⁴ Para ANID, la calidad es un elemento central en el desarrollo de los científicos, por lo que sólo considera los 299

⁵² Márquez P. y Heyl Ch., “El sistema bicentenario Becas Chile.”, 7.

⁵³ Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, “Programa en reformulación 2024” (Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 2024), 2, https://www.dipres.gob.cl/597/articles-321825_doc_pdf1.pdf.

⁵⁴ Vanessa Azócar, “Aisén Echeverry: ‘Hay que hacerse la pregunta de cuál es el rol de Beca Chile hoy día’”, La Tercera, 21 de septiembre de 2024, <https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/aisen-echeverry-hay-que-hacerse-la-pregunta-de-cual-es-el-rol-de-beca-chile-hoy-dia/75OWT6VPIBFG7F7LFBOJWVTBT4/>.

programas de doctorados nacionales acreditados por el Consejo Nacional de Acreditación, indicando:

...los programas de postgrados acreditados en el país... no logran cubrir la necesidad de formación de capital humano avanzado en todas las áreas del conocimiento ni para los nuevos desafíos productivos del país.⁵⁵

En su análisis ANID menciona como los principales efectos de este problema las ‘bajas capacidades para innovación del país’ demostrado por el bajo índice global de la innovación que tiene a Chile en el penúltimo puesto de la OCDE.⁵⁶ ANID considera que esto ‘se relaciona directamente con la escasez de profesionales con formación avanzada en áreas de conocimiento específicas e innovadoras’.⁵⁷ Estos datos se sostienen con el World Competitiveness Yearbook 2024 publicado por el International Institute of Management Development (IMD), una de las escuelas de negocios más importantes del mundo. En su reporte consideran que entre las debilidades de Chile se encuentra una baja productividad laboral, fuerza laboral poco preparada, mala infraestructura tecnológica y científica, legislación débil para investigación científica, baja inversión privada en I+D y muy baja inversión total en I+D. En términos de innovación y ciencia, Chile se encuentra de los últimos de una tabla de 67 países.⁵⁸

Como becarios ejecutores de la política pública del programa Becas Chile, apoyamos el análisis de ANID donde se demuestra la necesidad de mayor inversión en postgrados en el extranjero, y además identificamos una serie de fortalezas en el sistema actual, entre las que destacan:

- La representación de Chile en las mejores instituciones académicas del mundo.
- La inserción internacional del capital humano avanzado de Chile.
- La diversificación de las fuentes de acceso a financiamiento futuro para la ciencia y la investigación.
- La participación en redes de colaboración científica local y global.
- La formación de especialistas en temas de nicho con poco o nulo desarrollo local.
- La voluntad de los becarios de retribuir al país y contribuir con su conocimiento para el beneficio de todos los chilenos.

Creemos que como becarios entendemos e identificamos con claridad los problemas de este programa en la actualidad, al conocer múltiples sistemas de conocimiento e innovación en otros contextos y niveles de desarrollo. Concordamos con los problemas identificados en los reportes que han analizado el programa de becas y agregamos algunos aspectos que no han sido cubiertos o destacados:

⁵⁵ Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, “Programa en reformulación 2024”.

⁵⁶ Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, “Programa en reformulación 2024”.

⁵⁷ Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, “Programa en reformulación 2024”.

⁵⁸ IMD, “IMD World Competitiveness Yearbook 2024” (Switzerland: IMD, junio de 2024), 108–9, https://www.imd.org/wp-content/uploads/2024/06/WCY_Bookletv1_2024-1.pdf.

1. La pérdida de retorno de inversión estatal al contar con becarias y becarios desempleados, con empleo precario o realizando labores distintas a su área o nivel de especialización en Chile.
2. Limitación del valor público del trabajo de la becaria o becario al no priorizar la retribución por sobre la residencia en Chile, perdiendo una oportunidad de aprovechar su formación.
3. Insuficiente capacidad de absorción de investigadoras/es del sistema nacional de I+D, académico e industrial.
4. Ausencia de indicadores de impacto del Programa Becas Chile, ya que el único indicador es el número de personas con grado de doctor en Chile, el cual es insuficiente para medir la contribución que hacen todas y todos los beneficiarios del programa.
5. Una política pública que desestima el bienestar social/personal/familiar de la becaria y el becario, y cómo éste se refleja en su trabajo, ignorando el derecho a la familia y reproductivo.
6. Pérdida de inversión extranjera, al forzar el desempleo de becarias y becarios con empleos formales en instituciones extranjeras.

En este reporte queremos destacar las oportunidades que están disponibles con simples mejoras al programa existente de Becas Chile:

1. Colaboraciones internacionales: Las y los becarios en el extranjero colaboran con instituciones chilenas, robusteciendo la internacionalización de la I+D+i+e chilena.
2. Redes Internacionales: Fomentar Becas Chile como un instrumento que aproveche y catalice las redes creadas por las y los becarios.
3. Actualización de Becas Chile considerando las nuevas formas de investigación, colaboración y trabajo remoto, facilitando la movilidad académica y reduciendo la huella de carbono.
4. Integrar Becas Chile con otros instrumentos ANID que internacionalizan la ciencia nacional, a través de un nuevo enfoque en la retribución.
5. Articulación entre la investigación académica y la aplicación en la industria, ONGs e instituciones gubernamentales a través de la retribución (Spin-off).
6. Puesta en valor del trabajo de los becarios: La cuantificación del aporte que realizan las y los becarios (durante y después de su beca), daría la justificación económica, social, cultural y académica para el programa.

Si bien ANID no maneja datos sobre la trayectoria de los becarios al término de su beca, la Encuesta de Trayectoria de Profesionales con Doctorado 2021 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación entrega ciertas luces sobre las oportunidades que se pierden al no optimizar el programa Becas Chile.⁵⁹ Según esta encuesta, sabemos que casi el 20% de los doctores que viven en Chile ya no hacen investigación ni desarrollo. De los que aún realizan investigación, un 25% tiene dos o más empleadores, indicando una

⁵⁹ MINCTCI, Encuesta de Trayectoria de Profesionales con Doctorado (CDH) año de referencia 2021, Marzo 2024, Online

situación laboral subóptima para el desarrollo de investigación de calidad. Finalmente, la encuesta expone que un 40% de quienes trabajan en empresas o la administración pública tienen empleos que están poco o no relacionados con el área de su doctorado, desaprovechando la inversión que se ha hecho en su especialización.

Cambios al Decreto Supremo 664

Desde la implementación del programa distintos grupos de becarios han buscado mejorar esta política pública. En Julio de 2012, un grupo de becarios organizó en París la conferencia 'Encuentros 2012, Knowledge for Economic and Social Development', donde se reunieron por primera vez un gran número de investigadores chilenos en el extranjero. Entre las sesiones organizadas, una fue el panel 'Brain Gain, return of skills and human capital' donde ya en hace más de 10 años se discutían públicamente los beneficios de tener chilenos en el extranjero aportando a la ciencia y el conocimiento en Chile.⁶⁰ También, como parte de esta conferencia, el director ejecutivo de la Fundación Imagen de Chile celebra el intercambio de conocimiento con los investigadores fuera de Chile y promueve 'la circulación de cerebros':

...desde fines del siglo XX y principios del siglo XXI, hemos visto un incremento impropio del movimiento de personas y la circulación del capital social, económico y financiero. Esto ha resultado en que la movilidad se entienda como uno de los conceptos más importantes de la modernidad, que ahora trasciende los conceptos de la territorialidad. La llamada 'fuga de cerebros' se transforma en el mundo de hoy en la 'circulación de cerebros', un factor determinante de la innovación y el emprendimiento, es decir, del desarrollo.⁶¹

Otras organizaciones han realizado propuestas con los cambios legales específicos del decreto. En Mayo del 2021, la organización Redes Chilenas de Investigación, ReCH, publicó un informe donde proponen modificaciones al Decreto 664 (que regula el programa) basadas en tres principios: retribución efectiva para maximizar el impacto del trabajo de los becarios en el país, reconocimiento del becario como ciudadano chileno con derechos y deberes adecuados a su formación, y promoción de la igualdad de oportunidades para que estudiantes de diversas realidades socioeconómicas puedan acceder a educación científica avanzada.⁶² La propuesta buscó optimizar el retorno social y profesional del programa y

⁶⁰ Vicente Sandoval Henríquez, Felipe Lanuza Rilling, y Bernardette Devilat Loustalot, *Proceedings Book Encuentros 2012 Conference Paris* (Editorial Bubok, 2012), <https://www.bubok.es/libros/225485/proceedings-book-encuentros-2012-conference-paris-to-print>.

⁶¹ Sandoval Henríquez, Lanuza Rilling, y Devilat Loustalot, *Proceedings Book Encuentros 2012 Conference Paris*, 12.

⁶² Redes Chilenas de Investigación, "Propuesta Modificación Decreto N° 664. 'Establece Normas sobre el Otorgamiento de Becas del Programa Becas Bicentenario de Postgrado'" (Chile: Redes Chilenas de Investigación, 19 de mayo de 2021).

servir como insumo en el rediseño de políticas públicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile.

El Decreto Supremo 664 que regula el programa Becas Chile, ha sido revisado y actualizado exitosamente por organismos estatales para mejorar las condiciones de trabajo de los becarios. Entre ellos se encuentran el Decreto 216, publicado en el Diario Oficial el 15 de Septiembre de 2016, donde dice:

Artículo segundo: Disposición transitoria.

Aquellos becarios de convocatorias anteriores que reciban beneficios pecuniarios a la fecha de la total tramitación del presente decreto, se les homologarán los beneficios del presente reglamento, en el caso de resultar estos últimos más favorables o superiores a los que se estén percibiendo, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria respectiva, a contar de dicha total tramitación. Asimismo, se les homologarán las obligaciones y condiciones más favorables. Aquellos becarios de convocatorias anteriores que se les ha otorgado una Beca Chile, que a la fecha de total tramitación de la presente modificación no reciban beneficios pecuniarios, se les homologarán las obligaciones y condiciones más favorables, sea que el plazo para su cumplimiento se encuentre o no vencido.⁶³

Este extracto demuestra que mejoras como la extensión del postnatal a seis meses, la extensión de los plazos para el retorno y la posibilidad de suspender la retribución para continuar estudios de doctorado o postdoctorado con fondos gubernamentales o propios, entre otros, fueron aplicados retroactivamente a todos los becarios de convocatorias previas al año de la publicación del Decreto 216 en el año 2016. Según CONICYT:

Las condiciones y obligaciones incorporadas en esta modificación se aplican a todas las convocatorias anteriores, de manera retroactiva.⁶⁴

-.-

⁶³Ministerio de Educación, “Modifica Decreto No 664, De 2008, Del Ministerio De Educación, Que Establece Normas Sobre El Otorgamiento De Becas Del Programa Becas Bicentenario De Postgrado”, *Diario Oficial de la República de Chile*, 13 de mayo de 2017, sec. I.

⁶⁴ “Se aprueban mejoras para beneficiarios de Becas Chile | Becas para Estudios de Postgrado en Chile y en el Extranjero”, 9 de mayo de 2017, <https://www.conicyt.cl/becasconicyt/2017/05/09/se-aprueban-mejoras-para-beneficiarios-de-becas-chile/>.

ENCUESTA RETRIBUCIÓN 2024

Como respuesta a la falta de indicadores del impacto y la retribución que los becarios hacen a Chile, como grupo Investigadores Becas Chile, diseñamos, implementamos y analizamos una encuesta a 645 becarios para suplir de datos y resolver la ausencia de indicadores de ANID.

Objetivos de la Encuesta

1. Identificar las actividades de retribución que han hecho los becarios y ex-becarios de becas en el extranjero financiadas por el Estado de Chile.
2. Explorar cuándo y cómo los becarios retribuyen al país.
3. Entender el perfil demográfico de los becarios interesados en una retribución efectiva.

Metodología

La encuesta contó con 39 preguntas, combinando preguntas en su mayoría de selección múltiple con respuesta abierta. Las preguntas utilizaron como base la encuesta realizada por RECH en el año 2020.⁶⁵ Algunas preguntas se refinaron para facilitar su procesamiento, y se agregaron preguntas de interés para cumplir nuestros objetivos. Se estructuró en cuatro secciones: Información demográfica; Formas de Retribución Efectiva; Retribución en Chile y Condiciones Laborales.

Su formato fue en línea, en la plataforma Google Forms, y fue enviada a correos electrónicos de las y los becarios y ex-becarios, a quienes se les solicitó además difundirla en sus redes. El llamado a contestar la encuesta se publicó en las redes sociales de la organización para su difusión. Se recogieron 647 respuestas entre el 4 de junio y el 5 de agosto de 2024, 645 de las respuestas válidas fueron anonimizadas antes de su análisis. Para el análisis se construyó una base de datos Microsoft Access a partir de las planillas generadas por la plataforma Google Forms, y se utilizó lenguaje SQL para consultas, realizándose estadística descriptiva de las respuestas obtenidas. Los resultados se visualizaron mediante gráficos y tablas, generadas en Excel.

Algunos de los encuestados pueden haber tenido más de una beca, y en ese caso sus datos se refieren a la beca más reciente que haya tenido el encuestado.

⁶⁵ Redes Chilenas de Investigación (Rech), “Encuesta Retribución e Inserción Becas Chile 2020”, *Redes Chilenas* (blog), 8 de octubre de 2020, <https://redeschilenas.cl/encuesta-retribucion-e-insercion-becas-chile-2020/>.

Perfil Encuestados

Figura 3 - Género de los encuestados. Elaboración propia. Encuesta Retribución 2024

En la figura 3 podemos ver que de las 645 respuestas, un 53.9% corresponde a mujeres, 44.3% a hombres, y un 1.8% se identifica como No Binario, en proceso de definición o prefiere no informar. La mayoría de las respuestas son de doctorandos o doctores equivalente a un 62.8% de la muestra, y en segundo lugar se encuentran los estudiantes de maestrías o masters con un 25.7% de respuestas. Un 11.5% restante pertenece a las convocatorias de magíster para profesionales de la educación, postdoctorados, acuerdos DAAD o Becas Presidente de la República.

Figura 3 - Tipo de Becas de los Encuestados. Elaboración propia. Encuesta Retribución 2024

Perfil Familiar

En cuanto al perfil familiar de los becarios que responden esta encuesta, 182 becarios tienen familias con personas extranjeras y 56 tienen hijos extranjeros. Del total 321 tienen pareja chilena y 141 tienen hijos chilenos. Estos datos son relevantes ya que afectan tanto la entrega de la beca como también la movilidad del becario.

Figura 4 - Perfil familiar.. Elaboración propia. Encuesta Retribución 2024

Becarios y País de Destino de su Beca

Figura 5 - Becarios y País de Destino de su Beca. Elaboración propia. Encuesta Retribución 2024

De las personas que responden la encuesta una gran mayoría se encuentra en el Reino Unido, lo que es consistente con el país de destino principal de becarios. En una menor medida se ve también la participación de becarios que han realizado becas en España, Estados Unidos, Australia, Brasil, China, Sudáfrica, Canadá, Japón y otros países de Europa.

Becarios y su Residencia Actual

Figura 6 - Becarios y su Residencia Actual. Elaboración propia. Encuesta Retribución 2024

De los encuestados, muchos de ellos ya viven en Chile después de realizar sus programas en el extranjero.

Perfil Académico

Establecimiento educacional secundario

Figura 7 - Establecimiento educacional secundario. Elaboración propia. Encuesta Retribución 2024

Región establecimiento educacional

Figura 8 - Región Establecimiento educacional secundario. Elaboración propia. Encuesta Retribución 2024

Área del Conocimiento (OCDE)

Figura 9 - Área del Conocimiento (OCDE). Elaboración propia. Encuesta Retribución 2024

Situación Actual de los Encuestados

Figura 10 - Situación Actual de los Encuestados . Elaboración propia. Encuesta Retribución 2024

Situación Actual	Número
En período de gracia	201
Cursando una beca	138
En retribución	106
Beca cerrada (con retribución=retorno cumplido o pagada)	67
En suspensión de retribución aprobada o solicitada	46
En posible incumplimiento	45

En suspensión/extensión de beca con beneficios (por motivos de salud, académico, postnatal, fuerza mayor, etc.).	16
En incumplimiento declarado por resolución de ANID	8
Cierre pendiente o en proceso	7
Pagando el monto correspondiente a lo otorgado por la beca	6
En suspensión/extensión de beca sin beneficios (por motivos de salud, etc.)	3
Otro	1

Retribución de los Becarios

El trabajo de las y los becarios tiene impacto en múltiples niveles, desde la investigación académica hasta colaboraciones con el sector gubernamental y privado. La figura 11 muestra cómo los becarios han realizado actividades que contribuyen al conocimiento nacional, y por ende pueden considerarse como actividades de retribución, en distintos momentos de su beca e indistintamente de su lugar de residencia. El detalle de las actividades consideradas como formas de retribución es presentado en la siguiente sección.

Figura 11 - Situación Actual de los Encuestados . Elaboración propia. Encuesta Retribución 2024

En total, se reportaron 8946 actividades de retribución en un total de 644 becarios:

- 94.7% de las y los becarios que hoy están en el extranjero ha realizado al menos una actividad de retribución.
- 615 becarios (95.3%) han realizado al menos una actividad concreta de retribución a Chile.

Categorías de Retribución

Figura 12 - Categorías de Retribución. Elaboración propia. Encuesta Retribución 2024

A continuación se detallan las actividades concretas de retribución reportadas por los becarios en cada una de las categorías antes mencionadas, pudiendo indicar más de una actividad en cada caso.

Retribución en Investigación

Las actividades de retribución más frecuentes realizadas por las y los becarios son las actividades de investigación relacionadas con Chile. Este tipo de actividad contribuye a aumentar los conocimientos sobre Chile en distintas temáticas, lo que es clave para poder tomar decisiones basadas en evidencia al desarrollar políticas públicas, realizar inversiones o producir investigación.

En particular, 65.7% de los encuestados ha realizado “Investigación enfocada en Chile o con datos de Chile”, lo que evidencia el interés de seguir en vinculación con temáticas específicas a la realidad nacional. Vale la pena indicar que al investigar en el extranjero, no es requerimiento de las instituciones de destino que la temática se relacione al país de origen; de hecho, para muchos sería más fácil estudiar temas enfocados en el país de destino (por cercanía para la toma de datos o muestras, disponibilidad de financiamiento, etc.).

Otro punto a recalcar, es que el 20% de los becarios declara que se ha adjudicado fondos internacionales aplicados a investigación en Chile o sobre temas relacionados con Chile, lo que demuestra la capacidad de los becarios de aportar al desarrollo del conocimiento en Chile, sin generar carga sobre el sistema de financiamiento de investigación nacional.

Tipo de aporte	Número	Porcentaje (%)
Investigación enfocada en Chile o con datos de Chile	423	65,7
Recolección de datos/muestras de Chile	327	50,8
Difusión del país en redes de investigación internacionales.	326	50,6
Realización de trabajo de terreno en Chile	296	46,0
Participación en calidad de investigador o colaborador en proyectos financiados por el estado de Chile	291	45,2
Actividades de investigación realizadas desde el extranjero con instituciones académicas en Chile.	226	35,1
Participación en calidad de investigador o colaborador en proyectos sobre Chile financiados por instituciones extranjeras	156	24,2
Adjudicación de financiamiento/fondos extranjero para hacer investigación en Chile o sobre temas relacionados con Chile.	129	20,0
Actividades de investigación realizadas desde el extranjero con instituciones NO académicas en Chile.	127	19,7
Investigación no académica en Chile financiado por instituciones chilenas.	1	0,2
Difusión del patrimonio artístico y cultural chileno.	1	0,2
Otra	1	0,2

Retribución en Colaboración con la Academia

La vinculación de las y los becarios con la investigación en Chile se ve corroborada con el dato de que 60% de los encuestados declara realizar colaboraciones con académicas o académicos de instituciones chilenas.

Tipo de colaboración	Número	Porcentaje (%)
Colaboración académica con investigadores/as de instituciones chilenas.	386	59,9
Colaboración académica con investigadores/as de instituciones extranjeras (además de la institución de destino).	329	51,1
Organización de eventos académicos y/o profesionales en Chile (ej. congresos conferencias capacitaciones).	179	27,8
Gestión de intercambio y pasantías de estudiantes de instituciones chilenas.	89	13,8
Gestión de financiamiento de estudios en el extranjero para estudiantes chilenos.	41	6,4
Organización de eventos académicos en el extranjero	2	0,3
Otro	5	0,8

Retribución en Educación Superior

Como se puede observar en las dos primeras categorías, las y los becarios y ex-becarios hacen clases y capacitaciones en instituciones de educación superior chilenas. Se visualiza que la colaboración - ya sea remunerada o *ad honorem* - es muy frecuente. No se tiene el detalle en cada pregunta respecto a cuándo y desde dónde realizan cada actividad de retribución, pero es muy probable que las plataformas de reuniones remotas actualmente estén facilitando este intercambio.

Respecto a actividades de vinculación con la educación superior chilena, cerca del 30% de las y los becarios encuestados declara haber realizado clases desde el extranjero a instituciones de educación superior en Chile.

Por otro lado, la supervisión de estudiantes en instituciones chilenas permite la transferencia de conocimiento especializado de manera casi instantánea, gracias a las tecnologías de comunicación actuales.

Tipo de aporte	Número	Porcentaje (%)
Realización de clases y/o capacitaciones en Universidades o institutos públicos chilenos	274	42,5

Realización de clases y/o capacitaciones en Universidades o institutos privados chilenos	228	35,4
Supervisión de estudiantes de universidades chilenas	196	30,4
Clases realizadas desde el extranjero a instituciones de educación superior en Chile.	179	27,8
Evaluador de concursos académicos u otras instancias académicas chilenas	126	19,6
Otro	29	4,5

Retribución en Colaboración con el Gobierno

Un 39% de las y los becarios encuestados ha realizado aportes directos de conocimiento a organismos del Estado, y un 35% lo ha realizado estando en el extranjero, lo que muestra un compromiso de los becarios con el funcionamiento del Estado de Chile. Cabe destacar, que esto ocurre en el contexto de la ausencia de instancias que incentiven y faciliten la participación de las y los becarios en actividades de apoyo a las labores del Estado, por lo que esta cifra podría aumentar si se crean instrumentos específicos que fomenten el aporte de las y los becarios a los quehaceres de distintas instituciones del Estado.

Tipo de colaboración	Número	Porcentaje (%)
Realización de asesorías o consultorías para organismos estatales.	103	16,0
Colaboración en el fortalecimiento de relaciones internacionales entre Chile y otros países.	86	13,4
Realización de investigaciones en colaboración con organismos estatales.	80	12,4
Evaluador de proyectos que postulan a fondos concursables para investigación.	72	11,2
Realización de cursos y/o capacitaciones para funcionarios del gobierno	68	10,6
Difusión y colaboración con embajadas chilenas.	51	7,9
Evaluador de postulaciones a becas.	36	5,6
Voluntariado en organismos gubernamentales chilenos.	22	3,4

Otro	12	1,9
------	----	-----

Retribución en Colaboración con el Sector Privado

Más del 50% de los encuestados ha señalado haber realizado actividades de retribución aportando conocimiento a empresas privadas en Chile.

Tipo de colaboración	Número	Porcentaje (%)
Trabajos de consultoría y asesoría para instituciones privadas chilenas.	148	23,0
Realización de investigaciones en colaboración con instituciones NO académicas en Chile (privados, ONGs, comunidades).	113	17,5
Colaboración con organismos privados NO académicos en Chile (NO Universidades).	107	16,6
Realización de cursos y/o capacitaciones en empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro y/o comunidades.	104	16,1
Voluntariado en organizaciones sin fines de lucro chilenas.	103	16,0
Voluntariado en comunidades chilenas.	83	12,9
Voluntariado en asociaciones civiles chilenas.	51	7,9
Promoción y/o gestión de la inversión en el sector privado de Chile.	26	4,0
Otro	3	0,5

Retribución en Diseminación

La diseminación se especificó como aquella transferencia de información respecto a sus investigaciones o creaciones, cuyo público objetivo eran personas no especialistas en la materia, ni público académico.

Este tipo de actividades de retribución se presentan como una de las más frecuentes entre los becarios que contestaron la encuesta, ya que cerca del 75% ha indicado haber realizado actividades de diseminación de conocimiento.

Tipo de aporte	Número	Porcentaje (%)
Realización de charlas seminarios o conferencias en Chile y/o para público general chileno.	344	53,4
Realización de charlas en el extranjero sobre temáticas chilenas (en persona y/o en línea).	322	50,0
Difusión de investigación en escuelas, colegios u otras instancias NO académicas chilenas.	169	26,2
Publicaciones en medios de prensa chilenos.	132	20,5
Realización de conciertos, exposiciones y actuaciones teatrales para público en Chile.	23	3,6
Recreación de obras chilenas (ej conciertos de música chilena, obras de teatro chilenas etc.).	19	3,0
Podcast	2	0,3
Otro	7	1,1

Retribución en Publicaciones

La participación en publicaciones en coautoría con investigadores chilenos da cuenta de los lazos que se mantienen con Chile. De igual manera, la alta tasa de participación en conferencias o congresos en Chile demuestra tanto que las y los becarios desean dar a conocer sus estudios en Chile, como que tienen la capacidad para financiar su traslado al país con fondos propios o del país de destino, ya que la beca no cubre actualmente viajes a Chile, con excepción de aquellos al inicio y final del periodo.

Contrario a lo que se piensa, no es obligatorio en todos los países de destino el generar publicaciones para obtener el respectivo grado. Por tanto, generar publicaciones (además de la tesis o instancia equivalente), constituye una labor extra para los becarios.

Tipo de aporte	Número	Porcentaje (%)
Publicación especializada en coautoría con investigadores/as chilenos/as.	323	50,2
Publicación de artículos/libros/informes especializados con	313	48,6

temáticas en directa relación con Chile.		
Publicación de artículos/libros/informes especializados con datos chilenos.	293	45,5
Participación en eventos académicos y/o profesionales internacionales relacionados con Chile.	288	44,7
Participación como expositor en conferencias o congresos especializados en Chile.	283	43,9
Publicaciones en revistas indexadas, libros y/o informes institucionales chilenos.	273	42,4
Publicación especializada con afiliación a instituciones chilenas (universidades, centros de investigación etc.).	200	31,1
Revisión de artículos para revistas indexadas chilenas (revisión por pares).	197	30,6
Miembro del comité editorial de revistas indexadas chilenas.	58	9,0
Publicación de creaciones artísticas (audiovisuales, musicales etc.).	56	8,7
Otro	9	1,4

Redes Internacionales

El potencial de los becarios para posicionar a Chile en el mapa mundial es innegable.

- El 50% de los becarios reportaron haber realizado charlas en el extranjero sobre temáticas chilenas.
- El 50,6% realiza activamente difusión sobre nuestro país en redes de investigación internacionales.
- El 20% de los encuestados se han adjudicado fondos extranjeros para hacer investigación en Chile o sobre temas relacionados con Chile.
- El 51,1% indica colaborar con investigadores/as de instituciones extranjeras, además de su institución de destino.
- Un 6,4% de los encuestados ha gestionado el financiamiento de estudios en el extranjero para estudiantes chilenos.

- Un 35,1% realiza actividades de investigación desde el extranjero y en conjunto con instituciones académicas en Chile.
- 24,2% de los encuestados ha participado como investigador en proyectos sobre Chile, financiados por instituciones extranjeras.
- Un 13,8% de los becarios ha gestionado el intercambio y pasantías de estudiantes de instituciones chilenas con entidades extranjeras.

Sueldo y Empleo

Esta sección muestra datos de aquellos encuestados que ya han completado su programa de estudios (509 becarias y becarios). El 58,5% de los encuestados declara que los sueldos ofrecidos en Chile no se corresponden con su nivel de educación, capacitación, especialización o experiencia.

Figura 13 - Tiempo de Reinserción. Elaboración propia. Encuesta Retribución 2024

Del total de los encuestados, 147 se encuentran trabajando en el extranjero, 172 volvieron a Chile, 128 continúan perfeccionándose en el extranjero (PhD o Postdoc) y 62 declaran “otra” situación. De aquellos que volvieron a Chile (172): 55 volvieron con una oportunidad de trabajo, 109 volvieron sin una oportunidad de trabajo y 8 continúan perfeccionándose en Chile.

Becarios que volvieron sin oportunidad de trabajo, se emplearon después de llegar (106 becarias y becarios). El 59,4% de las y los becarios retornados pasa más de 3 meses desempleado. El 35,8% de las y los becarios se encuentra trabajando en condiciones precarias (sin contrato fijo, con contratos parciales que los obligan a trabajar múltiples trabajos, etc.).

Conclusiones de la Encuesta

1. Las y los becarios y ex-becarios –independientemente de su lugar de residencia– retribuyen efectivamente mediante múltiples medios, contribuyendo al desarrollo de la ciencia y la tecnología de Chile.
2. El diseño actual del decreto supremo 664 invisibiliza la contribución que hacen los becarios. Esta encuesta presenta las contribuciones de becarios vigentes y ex-becarios, lo que seguiría invisible si no hay retroactividad en las modificaciones al decreto.
3. Las y los becarios y ex-becarios residentes en el extranjero aportan recursos económicos para investigar sobre temáticas vinculadas a Chile, posicionando al país en redes internacionales.
4. La retribución es medible y la encuesta ilustra indicadores viables y representativos.
5. Las y los becarios deseamos contribuir en el diseño de un sistema de retribución efectiva, medible y con aplicación y retorno inmediato para el país. Esto permitirá optimizar la forma de retribución, en miras de tener más oportunidades de aportar de manera efectiva a la investigación y creación de conocimiento e innovación, para así contribuir al desarrollo del país.

Conclusión: Por una Retribución Efectiva

Las y los participantes de nuestra organización constituyen lo que usualmente se denomina como Capital Humano Avanzado, personas en quienes el Estado de Chile ha invertido, y que quieren poner al servicio del país conocimientos y experiencia adquiridos en las mejores instituciones del mundo, para contribuir a su desarrollo. Nosotros, como Investigadores Becas Chile, afirmamos vehementemente nuestro compromiso por retribuir, efectivamente, a nuestro país. Entendemos una retribución efectiva como, todas las actividades de investigación, extensión y colaboración, entre otras que las y los becarios realizan en pos de generar valor y contribuir al desarrollo de la ciencia, tecnología y conocimiento de Chile. Dada la diversidad de temáticas en las que nos hemos especializado, dichas colaboraciones se manifiestan en múltiples sectores y roles, incluyendo la creación de conocimiento y su valorización en innovaciones y emprendimientos en la academia y el sector productivo, así como en el diseño e implementación de políticas públicas.

Consideramos de vital importancia conocer el aporte que como conjunto de becarias y becarios realizamos al país. Sin embargo, a la fecha, no se han divulgado datos e informes que evalúen, analicen y, por tanto, permitan valorar y valorizar nuestra retribución. Contar con un catastro de nuestras especializaciones - por ejemplo, indicando nuestro programa y temática de estudio - facilitaría el contacto de personas interesadas no sólo en el ámbito académico, sino gubernamental y privado, para así retribuir de manera efectiva, logrando el alcance que debería tener el programa. Frente a esta falencia de información pública sobre nuestro aporte, hemos llevado a cabo la encuesta aquí reportada. Nuestra encuesta demuestra que hoy existe una retribución valiosa de las y los becarios sin importar su lugar de residencia; sólo hay que reconocerla, institucionalizarla y medirla.

Creemos que los cambios al sistema de retribución de esta política pública deben ser inmediatos y para todos los becarios. Es fundamental para la optimización del programa que la modificación del decreto 664 se aplique a todos los becarios, pasados y futuros, ya que permite cosechar la inversión total de los 16 años de esta política pública para el beneficio de todas las chilenas y chilenos.

Referencias

- ANID. “Becas en el Extranjero (Becas Chile)”. *ANID* (blog). Accedido 6 de octubre de 2024. <https://anid.cl/capital-humano-2/becas-en-el-extranjero-becas-chile/>.
- Azócar, Vanessa. “Aisén Echeverry: ‘Hay que hacerse la pregunta de cuál es el rol de Beca Chile hoy día’”. *La Tercera*, 21 de septiembre de 2024. <https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/aisen-echeverry-hay-que-hacers-e-la-pregunta-de-cual-es-el-rol-de-beca-chile-hoy-dia/75OWT6VPIBFG7F7LFBOWJVTBT4/>.
- Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores de. “Consejo de Becas Fulbright celebra 60 años de acuerdo de intercambio educativo con Chile”. *Chile en el Exterior*. Accedido 2 de octubre de 2024. <http://www.chile.gob.cl/chile/blog/estados-unidos/washington/consejo-de-becas-fulbright-celebra-60-anos-de-acuerdo-de-intercambio>.
- CONICYT. “Historia”. Accedido 4 de octubre de 2024. <https://www.conicyt.cl/sobre-conicyt/historia/>.
- . “Presidenta Bachelet encabezó lanzamiento del Sistema Bicentenario BECAS CHILE”. *CONICYT*, 23 de octubre de 2008. <https://www.conicyt.cl/blog/2008/10/23/presidenta-bachelet-encabezo-lanzamiento-d-el-sistema-bicentenario-becas-chile/>.
- Cox, Loreto. “Becas para postgrados en el extranjero. Un análisis crítico de la justificación y el diseño del sistema en Chile”. *CEP Puntos de Referencia*, junio de 2010.
- González Díaz, Javier, y María Olivia Recart. “Becas Chile: Capital Humano Avanzado Para La Sociedad Del Conocimiento”, 2010. https://www.academia.edu/15505757/Becas_Chile_Capital_Humano_Avanzado_para_la_Sociedad_del_Conocimiento.
- IMD. “IMD World Competitiveness Yearbook 2024”. Switzerland: IMD, junio de 2024. https://www.imd.org/wp-content/uploads/2024/06/WCY_Bookletv1_2024-1.pdf.
- Libertad y Desarrollo. “Becas Chile, una propuesta alternativa”. *Libertad y Desarrollo*, marzo de 2010. https://lyd.org/storage/other/files_mf/Revista%20204%20Marzo%202010.pdf.
- Márquez P., Marco Aurelio, y Vivian Heyl Ch. “El sistema bicentenario Becas Chile. Una evaluación de la política pública de formación de capital humano avanzado 2006-2010”. Chile: Sociedad Políticas Públicas, noviembre de 2010.
- Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. “Programa en reformulación 2024”. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 2024. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-321825_doc_pdf1.pdf.
- Ministerio de Educación. Decreto 664 establece normas sobre el otorgamiento de becas del programa becas bicentenario de postgrado, Pub. L. No. 664 (2009). <https://www.bcn.cl/leychile>.
- . “Modifica Decreto No 664, De 2008, Del Ministerio De Educación, Que Establece Normas Sobre El Otorgamiento De Becas Del Programa Becas Bicentenario De Postgrado”. *Diario Oficial de la República de Chile*, 13 de mayo de 2017, sec. I.
- Ministerio de Educación Pública. Decreto 13123 crea comisión nacional de investigación científica y tecnológica, Pub. L. No. 13123 (1967). <https://www.bcn.cl/leychile>.
- . Dfl 22 crea programa especial de becas, Pub. L. No. DFL 22 (1981). <https://www.bcn.cl/leychile>.
- Nicolai, Christian, ed. “Política Nacional de Formación de Capital Humano Avanzado”, febrero de 2018. <https://www.conicyt.cl/wp-content/uploads/2018/03/POLITICA-NACIONAL-DE-FORM>

- ACION-DE-CAPITAL-HUMANO-AVANZADO-Final-02032018.pdf.
- OCDE. *Programa Becas Chile*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/programa-becas-chile_9789264097780-es.
- Redes Chilenas de Investigación. “Propuesta Modificación Decreto N° 664. ‘Establece Normas sobre el Otorgamiento de Becas del Programa Becas Bicentenario de Postgrado’”. Chile: Redes Chilenas de Investigación, 19 de mayo de 2021.
- Redes Chilenas de Investigación (Rech). “Encuesta Retribución e Inserción Becas Chile 2020”. *Redes Chilenas* (blog), 8 de octubre de 2020.
<https://redeschilenas.cl/encuesta-retribucion-e-insercion-becas-chile-2020/>.
- Salas Opazo, Víctor, Marcia Riveros Concha, y Patricia Medrano Vera. “Evaluación Programas Gubernamentales (EPG). Programas: Becas Nacionales de Posgrado y Becas Chile”. Santiago Chile: Ministerio de Educación, Enero-Agosto de 2017.
https://www.dipres.gob.cl/597/articles-163122_informe_final.pdf.
- Sandoval Henríquez, Vicente, Felipe Lanuza Rilling, y Bernardette Devilat Loustalot. *Proceedings Book Encuentros 2012 Conference Paris*. Editorial Bubok, 2012.
<https://www.bubok.es/libros/225485/proceedings-book-encuentros-2012-conference-paris-to-print>.
- “Se aprueban mejoras para beneficiarios de Becas Chile | Becas para Estudios de Postgrado en Chile y en el Extranjero”, 9 de mayo de 2017.
<https://www.conicyt.cl/becasconicyt/2017/05/09/se-aprueban-mejoras-para-beneficiarios-de-becas-chile/>.
- Statcom Estadísticos Consultores. “Evaluación en profundidad programas de becas de postgrado. Informe final.” Santiago Chile, Diciembre de 2007.
https://www.dipres.gob.cl/597/articles-212579_doc_pdf1.pdf.
- Tercera, La. “Académicos lanzan propuesta para reformular sistema de Becas Chile”. *La Tercera*, 8 de noviembre de 2009.
<https://www.latercera.com/diario-impreso/academicos-lanzan-propuesta-para-reformular-sistema-de-becas-chile/>.
- Zárate, María Soledad, Daniel Sierra, y Margarita Goldflam. “Orígenes y desarrollo de una política científica nacional en Chile: Conicyt, 1967-1981”. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos* 29 (19 de diciembre de 2022): 953–72.
<https://doi.org/10.1590/S0104-59702022000400005>.

